

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18102830>

O‘ZBEKISTONDA BHMS DAN MHXS GA O‘TISHNING DOLZARBLIGINI AHAMIYATI

Xodjayeva Muhayyo Ulmasovna

Qarshi Davlat Texnika Universiteti assistent o‘qituvchisi

E-mail: muhayyoolmasovna@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O‘zbekistonda innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini (MHXS) jadal joriy qilish va tashkil etish, Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida korxonalarda aktivlar, majburiyatlar, xususiy kapital, daromadlar va xarajatlarni tan olish va baholash hamda moliyaviy hisobotda aks ettirish, auditni xalqaro standartlar asosida tashkil etish hamda shu bilan birga iqtisodiy tahlil, moliya, sug‘urta, soliqqa tortish, investitsiya va bank sohalarini xalqaro standartlar asosida tashkil etish va rivojlantirish masalalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: MHXS, MHXSga o‘tish, MHXS bo‘yicha birinchi hisobot hisoboti, MHXS bo‘yicha birinchi hisobot davri, hisobni yuritish, MHXSga o‘tishning birinchi bor qo‘llash bosqichlari.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются вопросы ускоренного внедрения и организации международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) в контексте развития инновационной экономики Узбекистана, признания и оценки активов, обязательств, собственного капитала, доходов и расходов предприятий на основе МСФО и их отражения в финансовой отчетности, организации аудита на основе международных стандартов, а также организации и развития экономической аналитики, финансов, страхования, налогообложения, инвестиций и банковского сектора на основе международных стандартов.

Ключевые слова: МСФО, переход на МСФО, первая финансовая отчетность по МСФО, первый отчетный период по МСФО, бухгалтерский учет, этапы первого применения МСФО при переходе на МСФО.

ABSTRACT

This article discusses the issues of the accelerated introduction and organization of international financial reporting standards (IFRS) in the context of the development of an innovative economy in Uzbekistan, the recognition and measurement of assets, liabilities, equity, income and expenses in enterprises based on International Financial Reporting Standards and their reflection in financial statements, the organization of auditing based on international standards, and at the same time the organization and development of economic analysis, finance, insurance, taxation, investment and banking sectors based on international standards.

Keywords: *IFRS, transition to IFRS, first IFRS financial statements, first IFRS reporting period, accounting, first-time application stages of transition to IFRS.*

KIRISH

Bugungi kunda O‘zbekistonda buxgalteriya hisobi va hisobotini jahon andozalari darajasiga chiqarishning yagona yo‘li bu moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini va ilg‘or xorijiy tajribalarni, sohaga doir jahon adabiyotlari va hujjatlarini o‘rganish hamda ularni mamlakatimiz iqtisodiyotining xususiyatlarini hisobga olgan holda joriy qilishdan iboratdir. Bu yo‘l eng dolzarb va o‘ta muhim yo‘ldir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga murojaatnomasida “Iqtisodiyot – bu hisob-kitob degani. Har bir ishimizda puxta hisob-kitob birinchi o‘rinda turishi lozim. Aks holda, hamma ishimiz eski hammom, eski tos bo‘lib qolaveradi” – deb ta’kidlaganlari ham buxgalteriya hisob-kitob ishlarini zamonaviy darajaga ko‘tarishni ko‘zda tutadi.

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tishining zaruriyati yana shu bilan belgilanadiki, dunyo bozorlariga chiqish, mamlakatimiz eksport salohiyatini yuksaltirish, dunyo xom-ashyo va valyuta birjalariga kotirovka qilish, dunyo banklaridan kredit olish uchun kompaniya va tashkilotlar tomonidan MHXSga muvofiq moliyaviy hisobot tuzishni talab etilishi bilan belgilanadi.

MHXSga o‘tish va birinchi ularni qo‘llash tashkiliy, qonuniy, malakali texnik, texnologiya, metodologik va boshqa masalalarni hal bo‘ladigan taqozo qiladi. Ushbu masalalarni ma’lum bir ketma-ketlikda, bosqichma-bosqich amalga oshirish talabidan.

METODOLOGIYA VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Hozirda MHXS – buxgalteriya hisobining xalqaro etaloni hisoblanadi, Xalqaro kapital bozorining o‘zaro bog‘liqligini inobatga olgan holda Moliyaviy Barqarorlik Forumi (Financial Stability Forum) tomonidan MHXS global iqtisodiyotning barqaror faoliyat yuritishi uchun zarur 12 ta global standartning biri sifatida tan olindi.

MHXS o‘z Standartlarini Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari deb nomlangan seriya sifatida nashr etadi. Standartlar tartib bilan raqamlangan bo‘lib, agar

biror bir standart qayta ko'rib chiqilsa, uning eski raqami saqlanib qoladi, lekin qayta ko'rib chiqish sanasi qavs ichida ko'rsatiladi. Odatda Standartlar MHXSK tomonidan u ishlab chiqilgan sanadan boshlab 30 kun ichida nashr qilinadi. Taklif qilinayotgan standartlar esa alohida raqamlanib, TQS kabi belgilanadi va ular alohida nashr etiladi.

Mutaxassislar tomonidan 13 ta milliy hisob tizimining o'rganilishi shuni kursatdiki, ulardan fakat 4 tasidagina (Germaniya, AKSh, Angliya, Yaponiya) resurslarni baholash uslubiyati davlat tomonidan qonuniy ravishda belgilab qo'yilar ekan. Natijada resurslar eng kam baholash usulida hisoblanib, davlat foydasini ko'zlaydi, chunki, kompaniya bu holda foyda summasini maksimal darajada ko'rsatishga majbur bo'ladi. Bu milliy tizimlarning yana 23 tasini o'rganish shuni kursatadiki, ulardan 8tasida (Avstraliya, Belgiya, Kanada, Frantsiya, Italiya, Norvegiya, Shvetsiya, Shveytsariya) davlat uchun emas, balki korxonalar uchun qulayroq sharoit yaratilgan ekan. U tashqi bozorda milliy iqtisodiyotni rivojlantirish va qator boshqa sharoitlarni taqazo etadi.

TAHLIL VA NATIJALAR VA MUHOKAMA

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari butun jahonda moliyaviy hisobot standartlarining yaqinlashishida, kelishuvida va yanada yaxshilanishida muhim rol o'ynaydi. Ulardan quyidagi maqsadlarda foydalaniladi:

- ko'pchilik mamlakatlarda hisob va hisobotga qo'yiladigan milliy talablar uchun asos bo'lib xizmat qilish;

- hisob va hisobotga nisbatan o'z talablarini ishlab chiqayotgan alohida mamlakatlar uchun xalqaro etalon sifatida ishlatilishi (sanoati rivojlangan mamlakatlar bilan bir qatorda endi rivojlanib borayotgan bozorlar uchun, masalan. Xitoy, Osiyoning boshqa mamlakatlari hamda sobiq Sovet Ittifoqi mamlakatlari ham shular jumlasidandir);

- fond birjalari va tartibga soluvchi organlar tomonidan moliyaviy hisobotni Moliyaviy hisobotlar xalqaro standartlariga mos ravishda tuzilishini talab qilgan hollarda;

- kapital bozorlari uchun standartlar ishlab chiqishda to'liq Moliyaviy hisobotlar xalqaro standartlariga asoslanishga qaror qilgan Yevropa Komissiyasi kabi milliy organlar tomonidan ishlatilishi;

- moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari talab qilinmaydigan mamlakatlarda ham kompaniyalar soni ortganligi tufayli foydalanilishi.

Yuqoridagilar tufayli Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari butun jahonda yanada kengroq foydalanilmoqda va tan olinmoqda. Hatto ba'zi mamlakatlar Moliyaviy Hisobotlar Xalqaro Standartlar (MHXS)ni o'z standartlaridek o'zgarishsiz ishlatishmoqda, ba'zilar esa mamlakat xususiyatidan kelib chiqib ba'zi o'zgarishlarni kiritmoqdalar.

Shunday qilib, MHXSK tomonidan hozirgacha ishlab chiqilgan standart- lardan foydalanish xalqaro hamjamiyatga yuqori samara bermoqda, deb xulosa qilish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib shuni aytadigan bo'lsak, MHXSlarga o'tish va ularni korxonalar amaliyotida ilk bor qo'llash yuqorida keltirilgan ishlar va tadbirlarni bosqichma-bosqich tizimli ravishda amalga oshirilishini talab qiladi. Ushbu talablarga asosan MHXSGa o'tish korxonalar tomonidan moliyaviy hisobotlarni real tuzish va taqdim etishning muhim garovi bo'lib hisoblanadi. MHXSlarini jadal joriy qilish uchun fanlarning mazmunini to'liq MHXSlariga uyg'unlashtirishimiz, ilg'or xalqaro tajribalarni ommalashtirish, mamlakatimizda faoliyat ko'rsatayotgan professional institutlar faoliyatini kengaytirish, OTMlari bilan amaliyot o'rtasidagi hamkorlikni jadallashtirishimiz kerak, deb hisoblaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari asosida banklarda buxgalteriya hisobi. O'quv qo'llanma. Hammuallif – T.: “MOLIYA”, 2010 – 272 b.
2. M.Bonham. Generally accepted accounting practice under IFRS. Ernst & Young. USA, 2010.
3. Buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari. Tarjima. A. Rizaqulov, B.Xasanov, A.Usanov, Z.Mamatov. T.: - 2004.
4. Jalolova D. Buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari - T.: Moliya instituti, 2004. - 25 b.
5. Mejdunarodnie standarti buxgalterskogo ucheta. I tom. - Tashkent, 2000.
6. Mejdunarodnie standarti buxgalterskogo ucheta. II tom. - Tashkent, 2000.

Qo'shimcha adabiyotlar

1. Mezenseva T. M. Mejdunarodnie standarti finansovoy otchetnosti: testi s otvetami. Uch. pos -M.: Ekzamen, 2004.
2. Paliy V.F. Mejdunarodniy standarti ucheta i finansovoy otchetnosti. Uchebnik M.: Infra -M.: 2004.
3. Nikolayeva O. Mejdunarodnie standarti finansovoy otchetnosti. M.: URSS, 2005.
4. Rojnova O.V. Mejdunarodnie standarti buxgalterskogo ucheta i finansovoy otchetnosti: Ucheb. pos./ - M.: EKZAMYeN, 2003. - 254 s.
5. Tashnazarov S. Xalqaro hisob asoslari. Ma'ruza matni. SamISI, 2008. 210 b. 6. Mejdunarodnie standarti finansovoy otchetnosti: Izdaniye na russkom yazike M.: ASKYeRI-ASSA, 2005.
7. International Accounting Standards. The ICA in England and Wales. London, 1989. 450 p.

Internet saytlari

1. www.apb.org.uk
2. www.nao.gov.uk
3. www.iaa-ru-ru
4. www.iasc.org.uk
5. www.aicpa.org